

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, may.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMINING ZAMONAVIY HOLATI VA UNING BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI	18
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich	
YUKLARNI TASHISHDA ZARURIY TRANSPORT XUJJATLARI.....	22
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY IMTIYOZ VA PREFERENSIYALARNI SAMARALI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	27
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
GLOBAL BEQARORLIK SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOTNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MODELLARI	32
Saidnazarova Odinabonu Saidolim qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ УЧЕТА И АУДИТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	37
Пулатова Мадина Бейсеновна	
Табаев Азамат Зарипбаевич	
MAJBURIYATMI YOKI MAJBURIY RISK? MOLIYAVIY MAJBURIYATLAR KONSEPTUAL ASOSLARINING IQTISODIY TABIATI VA ZAMONAVIY TALQINLARI.....	42
Palvanov Xusniddin Bekimmatovich	
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	47
Пу Кебин	
TRANSPORT XIZMATLARI SIFATINI BARQARORLIK NUQTAYI NAZARIDAN O'RGANISH METODOLOGIYASI.....	51
Xodjaniyazov Elbek Sardorovich	
VILOYAT SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI KO'P OMILLI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH (Qashqadaryo viloyati misolida)	57
Avazova Nafisa Namazovna	
SANOAT KORXONALARI SHOVQINI VA ATMOSFERA CHIQINDILARINING TURAR-JOY HUDUDLARI EKOLOGIYASIGA TA'SIRINI KAMAYTIRISH CHORALARI	61
Saparova Shohida Abduvaliyevna	
SANOAT SHOVQINI VA ATMOSFERA IFLOSLANISHINING SHAHAR TURAR JOY HUDUDLARI VA EKOLOGIYASIGA TASIRINI O'RGANISH.....	65
Shaxyusupova Nilufar Erkin qizi	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHIDA SANOAT OQOVA SUVLARINI BIOLOGIK TOZALASH TEXNOLOGIYALARINING ROLI.....	69
Tursunova Aziza Asrorovna	
SHAHAR EKOLOGIK MUHITIGA SANOAT KORXONALARINING TA'SIRINI BAHOLASH.....	75
Imomnazarov Farrux Saibjabbor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TAHLILI.....	78
Xusanova Zulfiya Raxmatullayevna	
KORXONALARDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	87
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	93
Nasimov Ravshanjon Azimovich	

KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	100
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna	
THE IMPACT OF DIGITAL LITERACY ON LABOR PRODUCTIVITY IN UZBEKISTAN'S SERVICE SECTOR: A REGRESSION ANALYSIS.....	106
Ismoilov Elyorjon Makhamadali Ugli	
Urinov Bobur Nasilloevich	
EKOLOGIK NIZOLARNI HAL ETISHDA SUD AMALIYOTINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	112
Gapparov Sarvar Xolmurodovich	
ASOSIY FAOLIYAT XARAJATLARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI	116
Djumayeva Guzal Axtamovna	
Yadgarova Madina Xasan qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA BANK SOHASIDAGI KIBERJINOYATLAR: TAHLIL, TAHDID VA MUHOFAZA MEKANIZMLARI	120
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
ПРОБЕЛЫ В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ БАСЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ).....	126
Тиллахуджаев Аббосхон	
Дилфуза Шакирова	
Мухамедалиева Сайёра	
Ойбек Камилов	
ALOQA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI VA BAHOLASH USULLARI	139
Hazratov Abror Panjiyevich	
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.....	146
Sultonboyeva Munira Bahodirovna	
Sultanova Kamila Muktorali Kizi	
TIJORAT BANKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI.....	154
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Nomozov G'ofur Abdusalomovich	

TIJORAT BANKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI

Toshimov Azizbek Hakimovich
SamISI “Buxgalteriya hisobi” kafedrası assistenti
ORCID: 0000-0003-4835-8768
Email: tsohimovazizbek@gmail.com

Nomozov G’ofur Abdusalomovich
SamISI 2m-bh-121 guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur mavzuda tijorat banklarida daromad va xarajatlarning shakllanishi, ularni hisobga olish, tahlil qilish hamda moliyaviy natijalarga ta’siri ilmiy jihatdan yoritiladi. Tadqiqotda bank daromadlari foizli va foizsiz daromadlar, komission tushumlar hamda boshqa bank operatsiyalaridan olinadigan mablag’lar sifatida talqin qilinadi. Xarajatlar esa foizli xarajatlar, operatsion sarflar, boshqaruv xarajatlari va boshqa majburiy to’lovlar bilan bog’liq iqtisodiy ko’rsatkich sifatida baholanadi.

Kalit so’zlar: tijorat banklari, daromadlar hisobi, xarajatlar hisobi, operatsion xarajatlar, moliyaviy natija, rentabellik, bank auditi, moliyaviy barqarorlik, bank faoliyati tahlili.

Abstract: This topic scientifically covers the formation of income and expenses in commercial banks, their accounting, analysis, and impact on financial results. In the study, bank income is interpreted as interest and non-interest income, commission income, and funds received from other banking operations. Expenses are evaluated as an economic indicator related to interest expenses, operating expenses, management expenses, and other mandatory payments. It is also argued that the correct organization of income and expense accounting is important in determining bank profits, increasing profitability, and ensuring financial stability.

Keywords: commercial banks, income accounting, expense accounting, operating expenses, financial result, profitability, bank audit, financial stability, analysis of banking activities.

Аннотация: Данная работа научно рассматривает формирование доходов и расходов в коммерческих банках, их учет, анализ и влияние на финансовые результаты. В исследовании доходы банка интерпретируются как процентные и непроцентные доходы, комиссионные доходы и средства, полученные от прочих банковских операций. Расходы оцениваются как экономический показатель, связанный с процентными расходами, операционными расходами, управленческими расходами и другими обязательными платежами.

Ключевые слова: коммерческие банки, учет доходов, учет расходов, операционные расходы, финансовый результат, рентабельность, банковский аудит, финансовая стабильность, анализ банковской деятельности.

KIRISH

Tijorat banklari mamlakat moliya tizimining asosiy bo’g’ini hisoblanadi. Ular pul mablag’larini jalb qilish, kreditlar ajratish hamda turli moliyaviy xizmatlarni ko’rsatish orqali iqtisodiyotda muhim moliyaviy vositachilik vazifasini bajaradi. O’zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida bank tushunchasi quyidagicha ta’riflangan:

“Bank — bank hisobvaraqlarini ochish va yuritish, to’lovlarni amalga oshirish, omonatlarga (depozitlarga) pul mablag’larini jalb etish, o’z nomidan kreditlar berish bo’yicha bank faoliyati sifatida aniqlangan operatsiyalar majmuini amalga oshiruvchi tijorat tashkiloti bo’lgan yuridik shaxs.”¹

Mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida bank tizimi muhim o’rin egallaydi. Tijorat banklari iqtisodiyotning moliyaviy resurslar bilan ta’minlanishida, pul mablag’larining samarali taqsimlanishida hamda investitsiya jarayonlarining jadallashuvida asosiy vositachi sifatida faoliyat yuritadi. Banklarning moliyaviy

1 O’zbekiston Respublikasi Qonuni “Banklar va bank faoliyati to’g’risida”, 3-modda.

barqarorligi va samarali faoliyati ko'p jihatdan ularning daromadlari va xarajatlarini to'g'ri hisobga olish hamda samarali boshqarishga bog'liqdir. Shu sababli tijorat banklarida daromad va xarajatlar hisobi hamda ularning auditini tashkil etish masalalari muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZYGA OID ADBIYOTLAR SHARHI

Xorijiy iqtisodchi olimlar J.M. Keynes, J. Sinkey, P. Rose, F. Mishkin bank daromadlarini foizli va foizsiz tushumlar, xarajatlarni esa resurslarni jalb qilish, operatsion boshqaruv va risklarni qoplash bilan bog'liq iqtisodiy sarflar sifatida izohlaydi.

Respublikamiz olimlardan A. O'lmasov, Sh. Abdullayeva, T. Malikov, A. Vahobov, A. Ibragimov, M. Pardaev, B. Xodiyev, O. Bobojonov, K. Urazov hamda R. Tashnazarov tadqiqotlarida bank daromadlari va xarajatlari buxgalteriya hisobi, moliyaviy tahlil va audit nuqtayi nazaridan o'rganilib, ularning to'g'ri tasniflanishi bank foydasini aniqlashda muhim omil ekani asoslanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning nazariy va metodologik asosini O'zbekiston Respublikasining bank faoliyati, buxgalteriya hisobi va auditga oid qonun hujjatlari, Markaziy bank me'yoriy hujjatlari, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlari hamda bank amaliyotiga oid ma'lumotlar tashkil etadi. Ishni bajarish jarayonida iqtisodiy tahlil, taqqoslash, statistik tahlil, tizimli yondashuv, umumlashtirish va jadval asosida tahlil qilish usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklarida buxgalteriya hisobini tashkil etishda yana bir muhim normativ hujjat O'zbekiston Respublikasining "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonuni hisoblanadi. Mazkur qonunda bank faoliyatining asosiy yo'nalishlari, bank operatsiyalarining turlari hamda banklarning moliyaviy faoliyatini tashkil etish tamoyillari belgilab berilgan. Ushbu qonunga ko'ra banklar moliya bozorining muhim institutlaridan biri bo'lib, ular pul mablag'larini jalb qilish, kreditlar ajratish hamda turli moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish orqali iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi.

Mazkur qonun banklarning moliyaviy operatsiyalarini amalga oshirish tartibini ham belgilaydi. Qonunga muvofiq banklar turli moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishi mumkin bo'lib, ularga depozit operatsiyalari, kredit operatsiyalari, hisob-kitob operatsiyalari, investitsiya operatsiyalari hamda boshqa moliyaviy xizmatlar kiradi.

Tijorat banklarida buxgalteriya hisobini tashkil etishda O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining normativ hujjatlari ham muhim rol o'ynaydi. Markaziy bank bank tizimining barqaror faoliyat yuritishini ta'minlash maqsadida banklarda buxgalteriya hisobini yuritish, moliyaviy hisobotlarni tuzish hamda bank operatsiyalarini hisobga olish tartibini belgilovchi me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqadi. Ushbu hujjatlar banklarda moliyaviy operatsiyalarni yagona tartibda hisobga olish hamda bank tizimi faoliyatining shaffofligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Banklarda buxgalteriya hisobini tashkil etishda hisobvaraqlar rejasi muhim ahamiyatga ega.

Tijorat banklarida hisobvaraqlar rejasi korxonalar buxgalteriyasida qo'llaniladigan hisobvaraqlar rejasidan farqli ravishda bank operatsiyalarining xususiyatiga moslashtirilgan. Korxonalarda buxgalteriya hisobi asosan tovar-moddiy zaxiralar, ishlab chiqarish xarajatlari, mahsulot sotish, asosiy vositalar va debitor-kreditor qarzlarni hisobga olishga qaratilgan bo'lsa, banklarda buxgalteriya hisobi mijozlarning talab qilib olinguncha depozit hisobvaraqlari, kreditlar, depozitlar, banklararo operatsiyalar, foizli daromadlar, foizli xarajatlar, zaxiralar va moliyaviy natijalar hisobiga yo'naltiriladi.

Bank operatsiyalarining buxgalteriya hisobida aks ettirilishi ikkiyoqlama yozuv asosida amalga oshiriladi. Masalan, mijozga kredit ajratilganda bank aktivlari tarkibida kredit qo'yilmalari ortadi va bu holat kreditning turiga qarab tegishli ssuda hisobvarag'ining debetida aks ettiriladi. Agar jismoniy shaxsga qisqa muddatli kredit ajratilsa, bu operatsiya:

Dt 12501 "Jismoniy shaxslarga berilgan qisqa muddatli kreditlar"

Kt 202XX "Mijozning talab qilib olinguncha depozit hisobvarag'i"

shaklida rasmiylashtiriladi.

Xususiy korxonalar, xo'jalik shirkati yoki jamiyatga qisqa muddatli kredit ajratilganda esa:

Dt 13101 "X/klar, xo'jalik shirkatlari va jamiyatlarga berilgan qisqa muddatli kreditlar"

Kt 202XX "Mijozning talab qilib olinguncha depozit hisobvarag'i"

buxgalteriya o'tkazmasi beriladi. Agar kredit mablag'i boshqa bankdagi mijoz hisobvarag'iga o'tkazilsa, u holda kredit tegishli ssuda hisobvarag'ida debetlanib, **Kt 10301** "Markaziy bankdagi vakillik hisobvarag'i" orqali aks ettiriladi.

Shu jihatdan bank buxgalteriyasida hisobvaraqlarni to'g'ri tanlash bank moliyaviy hisobotlarining ishonchligini ta'minlaydi. Chunki banklarda har bir kredit, depozit, foiz, komissiya yoki zaxira operatsiyasi bevosita moliyaviy natijaga ta'sir qiladi. Demak, banklarda hisobvaraqlar rejasi faqat buxgalteriya yozuvlarini yuritish vositasi emas, balki moliyaviy nazorat, tahlil va audit jarayonining ham asosiy axborot manbai hisoblanadi.

Tijorat banklarida buxgalteriya hisobining muhim xususiyatlaridan biri shundaki, bank operatsiyalari maxsus bank hisobvaraqlar rejasi asosida yuritiladi. Bank hisobvaraqlari rejasi korxonalar buxgalteriyasida qo'llaniladigan hisobvaraqlar rejasidan mazmunan farq qiladi. Korxonalarda buxgalteriya hisobi asosan ishlab chiqarish, tovar-moddiy zaxiralar, mahsulot sotish, ish haqi, asosiy vositalar va moliyaviy natijalar harakatini aks ettirishga qaratilgan bo'lsa, banklarda hisobvaraqlar mijozlar mablag'lari, depozitlar, kreditlar, banklararo hisob-kitoblar, foizli daromadlar, foizli xarajatlar, valyuta operatsiyalari va balansdan tashqari majburiyatlarni hisobga olishga yo'naltiriladi.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari bank aktivlari, majburiyatlari, daromadlari va xarajatlarini hisobga olish hamda moliyaviy hisobotlarda aks ettirish tartibini belgilab beradi. Ushbu standartlar banklarning moliyaviy faoliyati to'g'risida aniq va taqqoslanadigan axborot taqdim etish imkonini yaratadi.

Shunday qilib, tijorat banklarida buxgalteriya hisobini tashkil etishning asosiy normativ-huquqiy manbalari quyidagi jadval asosida umumlashtirildi.

1-jadval
Tijorat banklarida buxgalteriya hisobining normativ-huquqiy asoslari²

Normativ hujjat	Mazmuni
Buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonun	Buxgalteriya hisobi yuritishning umumiy tamoyillarini belgilaydi
Banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonun	Bank operatsiyalarini tartibga soladi
Markaziy bank me'yoriy hujjatlari	Bank operatsiyalarini hisobga olish tartibini belgilaydi
Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari	Moliyaviy hisobotlarni xalqaro talablar asosida tuzishni ta'minlaydi

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, tijorat banklarida buxgalteriya hisobini tashkil etish bir nechta muhim normativ-huquqiy hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Ushbu hujjatlar banklarda moliyaviy operatsiyalarni hisobga olish tartibini belgilash, bank faoliyati ustidan moliyaviy nazoratni ta'minlash hamda moliyaviy hisobotlarni xalqaro talablar asosida shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababli tijorat banklari o'z faoliyatini amalga oshirishda ushbu normativ hujjatlarga qat'iy amal qilishi zarur hisoblanadi.

Tijorat banklarida buxgalteriya hisobini tashkil etishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Bank axborot tizimlari yordamida moliyaviy operatsiyalar avtomatik tarzda qayd etiladi, buxgalteriya yozuvlari shakllantiriladi hamda moliyaviy hisobotlar tayyorlanadi. Bu esa buxgalteriya hisobining aniqligi va tezkorligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarida hisob jarayoni sintetik va analitik hisob yuritish, Bosh kitob hamda yordamchi kitoblar orqali operatsiyalarni tizimli qayd etish asosida tashkil qilinadi. Buxgalteriya hisobining samarali tashkil etilishi bank aktivlari, majburiyatlari, daromadlari, xarajatlari va moliyaviy natijalarini to'g'ri aks ettirish imkonini beradi.

Umuman olganda, tijorat banklarida buxgalteriya hisobini takomillashtirish milliy qonunchilik, Markaziy bank me'yorlari, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari va prudensial talablar uyg'unligida amalga oshirilishi zarur. Bu esa bank tizimida moliyaviy intizomni mustahkamlash, risklarni kamaytirish hamda bank boshqaruvi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu sababli banklarda daromad va xarajatlar bo'yicha provodkalarini to'g'ri rasmiylashtirish, ularni avtomatlashtirilgan buxgalteriya tizimlari orqali nazorat qilish hamda audit jarayonida ushbu provodkalarining asoslanganligini alohida tekshirish maqsadga muvofiqdir. Bu moliyaviy hisobotlarning ishonchligini oshirish, bank foydasini haqqoniy aks ettirish va audit sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

2 Muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan

FOYDALNILGAN ADABIYOTLAR RO'YIXATI

O'zbekiston Respublikasining "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-580-son Qonuni. Yangi tahriri: 2019-yil 5-noyabr, Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. (Elektron manba: <https://lex.uz/docs/-4581452>)

O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida"gi O'RQ-404-son Qonuni. — 2016-yil 13-aprel, Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. — 14.04.2016. (Elektron manba: <https://lex.uz/docs/-2931253>)

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son Farmoni., Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. (Elektron manba: <https://lex.uz/docs/-4811802>)

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining "Tijorat banklarining ichki auditiga qo'yiladigan talablar to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qarori. 2021-yil 16-aprel, 3/2-son; Adliya vazirligida 2021-yil 7-mayda 3302-son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. (Elektron manba: <https://lex.uz/docs/-5411756>)

Arens A.A., Elder R.J., Beasley M.S. Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach. — Pearson Education, 2017. (Elektron manba: <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/auditing-and-assurance-services/P200000002131/9780136894988>)

Fayziyev Sh.N., Do'smurov R.D., Karimov A.A., Qo'ziyev I.N., Avloqulov A.Z. Audit. Darslik. — T.: Iqtisod-moliya, 2015. (Elektron manba: <https://search.alishernavo.uz>)

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>